

Михайло Яцура

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Мукачівський державний університет
Мукачево, Україна*

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Анотація. У статті обґрунтовано потребу внесення інновацій у навчання майбутніх менеджерів. Доведено вагомість тренінгів в освітньому процесі. Зосереджено увагу на тренінгах, які впливають на формування у студентів професійної культури.

Ключові слова: професійна культура, тренінг, майбутні менеджери, формування, освітній процес.

Abstract. The article substantiates the need for innovation in the training of future managers. The importance of trainings in the educational process has been proven. Attention is focused on trainings that influence the formation of professional culture among students.

Keywords: professional culture, training, future managers, formation, educational process.

Постановка проблеми та її актуальність. Нині першочерговою потребою є активна модернізація усіх складових професійної освіти з урахуванням викликів, які спричинені повномасштабною агресією росії, а також забезпечення новітнього контексту підготовки компетентних кадрів. Цілеспрямована й системна інтеграція нашої країни у світовий освітній простір та орієнтація на інноваційні зміни європейської професійної освіти майбутніх менеджерів вимагає постійного вдосконалення, що безпосередньо базується на пошуку найбільш ефективних шляхів підвищення якості надання освітніх послуг у ЗВО.

Відзначимо, що важливе значення на сучасному етапі реформування вищої освіти приділяється активному запровадженні інноваційних технологій у професійну підготовку майбутніх фахівців із дипломом бакалавра та магістра. Насамперед сучасні освітні заклади мають забезпечувати не лише ґрунтовні знання й навички, а й формувати у здобувачів освіти належний рівень професійної культури. У цьому контексті потрібно відмовлятися від застарілих пояснювально-ілюстративних методів навчання, які спрямовані лише на відтворення когнітивної складової, а натомість доцільним є системне використання інноваційних методів організації освітнього процесу, які гарантують успішність реформ у галузі вищої освіти загалом та у професійній підготовці майбутніх менеджерів, зокрема. Серед найбільш перспективних інноваційних технологій розглядаємо тренінги.

Аналіз основних досліджень і публікацій засвідчує, що теоретичні, методичні та практичні питання професійної підготовки майбутніх фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» були в центрі уваги українських науковців (Л. Влодарска-Зола, В. Гладкова, Б. Головешко, Г. Єльнікова, О. Капітанець, О. Кухарук, М. Москальов, О. Самохвал, Л. Служинська, С. Тарасова, В. Шаполова та ін.). Теоретичні та практичні аспекти формування професійної культури майбутніх менеджерів висвітлені у публікаціях С. Борсук, І. Демури, Л. Нечепоренко та ін. Акцентуємо увагу на тому, що методичні площини використання тренінгів для формування належного рівня професійної культури майбутніх менеджерів нині достатньо вивчені, що й спонукали нас до наукового аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Зважаючи на потреби сьогодення, ми поставили собі завдання проаналізувати потенціал тренінгових технологій у формуванні професійної культури майбутніх фахівців, які здобувають освіту навчаючись на освітньо-професійній програмі першого бакалаврського рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що український соціум вкрай зацікавлений у майбутніх фахівцях спеціальності 073 «Менеджмент», які здатні вирішувати не лише практичні проблеми та складні спеціалізовані управлінські задачі, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері управління організаціями та їх підрозділами, а й будуть мати високий рівень професійної культури. Таке поєднання забезпечить майбутнім менеджерам конкурентоздатність на ринку праці та дозволить ефективно й якісно реалізовувати увесь спектр професійної діяльності.

На основі дедуктивно-індуктивного аналізу напрацювань науковців [1; 2], ми розглядаємо професійну культуру у якості невід'ємної складової частини загальної культури особистості, що передбачає у психолого-педагогічному контексті якісний результат трудової діяльності, який чітко обумовлений високим ступенем застосування загальноприйнятих норм культури поведінки та професійної моралі особи. Причому відзначимо, що «методична площина професійної культури перебуває у безпосередній залежності від засвоєння й використання особою культурних надбань людства, а також правил поведінки усвідомлення моральних цінностей» [3, с. 74].

Наголосимо, що сучасні суспільні відносини потребують нових шляхів розв'язання проблеми формування професійної культури під час навчання студентів спеціальності 073 «Менеджмент» у ЗВО. У нашому баченні значною перспективою володіють тренінгові технології. Вважаємо, що саме тренінги у контексті оновлення цілей, завдань та змісту професійної освіти мають потенціал у формуванні професійної культури.

Виходимо з тих міркувань, що «під час тренінгу відбувається активний процес передачі, засвоєння і створення технологій ефективної дії. До найефективніших рис, якими володіють тренінги, належать інтерактивність і технологічність» [4, с. 11]. Поділяємо позицію Т. Атрощенко у тому, що «правильна побудова і постановка тренінгів дозволяють

відобразити логіку практичної діяльності фахівця» [4, с. 11]. Вважаємо, що у методичній площині тренінг найбільш доцільно розглядати як навчання студентів через дію на основі використання концепції реальності, що передбачає використання інтерактивних технологій. Іншими словами – тренінг виступає вагомим підґрунтям для стимулювання внутрішніх резервів майбутніх менеджерів з метою актуалізації внутрішньої потреби щодо вдосконалення професійної культури на основі використання інтерактивних технологій в освітньому процесі. Тобто, тренінг розглядаємо як ефективну організаційно-методичну форму організації освітнього процесу, що безпосередньо базується на внутрішньому творчому потенціалі майбутнього менеджера, що прагне вдосконалити не лише свої особистісні та професійні якості, а й сформувати належний рівень професійної культури. У контексті нашого дослідження, найбільш вагомою рисою навчального тренінгу, який спрямований на формування у майбутніх менеджерів професійної культури, є інтеграція різноманітних видів групового навчання на основі використання проблемного навчання й застосування індивідуального досвіду усіх його учасників.

У методичному контексті під час формування професійної культури майбутніх менеджерів ми виходимо з практичної поради Л. Бондарєвої про те, що «тренінгові вправи мають бути адаптовані до майбутньої професійної діяльності під керівництвом викладача-тренера на основі спеціально підготовлених інструктивно-методичних матеріалів, які відповідають сучасним вимогам до професійної діяльності» [5, с. 12]. Зокрема, авторка наголошує на тому, що зміст роботи викладача-тренера в студентській навчальній тренінговій групі полягає, головним чином, у тому, щоб на основі спеціально змодельованих навчальних ситуацій здобувачі освіти отримали реальну можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці, а також з практичної точки зору змогли реалізувати свої потенційні можливості у різноманітних ситуаціях майбутньої професійної взаємодії.

Вагомою позитивною рисою тренінгів є те, що здобувачі освіти отримують змогу самостійно прогнозувати найбільш ефективні шляхи виходу із проблемної ситуації та шукають найкращі способи їх розв'язання. Усе це розглядається нами у якості важливого підґрунтя для формування професійної культури. Зокрема, участь майбутніх менеджерів у тренінгу забезпечує реальну можливість системно зосередитися на засвоєнні специфічних способів поведінки та виробленні оптимальних шляхів виходу зі складних комунікативних ситуацій, які можливі під час реалізації професійної діяльності у майбутньому. З огляду на акмеологічний підхід, який ми обрали у якості провідного методологічного орієнтира під час формування професійної культури у майбутніх менеджерів, навчальний тренінг вважаємо найбільш ефективною формою проблемного навчання.

Ми солідарні із А. Гірником у тому, що тренінгові заняття мають бути зорієнтовані на: «відпрацювання і закріплення виявлених учасниками або запропонованих ведучим моделей поведінки; стимулювання активності учасників тренінгу через залучення їх до

участі в дослідницьких завданнях; забезпечення умов для взаємообміну досвідом і використання ефекту групової взаємодії [6, с. 21]. До прикладу, А. Гірник наголошує на тому, що «особа, яка брала участь у тренінгу, оволодіває засобами точної діагностики рис, емоційного стану, особливостей сприйняття інформації своїми співрозмовниками» [6, с. 21].

Отже, з практичної точки зору нами було розроблено тренінг «Професійна культура: самопізнання та самопрезентація», який було апробовано в освітньому процесі студентів спеціальності 073 «Менеджмент» у Мукачівському державному університеті. Під час проведення тренінгу основний акцент було зроблено на використанні інтерактивних технологій, а саме: дискусій, мозкових штурмів, рольових ігор, розігрування соціально-педагогічних ситуацій, виконання комунікативних вправ і завдань, розв'язанні аналітичних вправ, розробці самопрезентацій, презентації, відеолекторію, використанні імітаційних та ділових ігор. На основі участі студентів спеціальності 073 «Менеджмент» у тренінгу була реальна можливість набути соціально-професійного досвіду, вдосконалити практичні вміння й навички, оскільки вони змогли відтворити власний життєвий стиль і зразки поведінки з метою формування професійної культури.

Констатуємо, що участь майбутніх менеджерів у розробленій нами тренінговій програмі дозволила вдосконалити міжособистісні стосунки та послабити нервово-емоційне напруження. Ми отримали позитивні результати у контексті формування навичок активного слухання, розвитку практичних умінь щодо аргументування власної позиції. Студенти відзначили, що у них розвинулася чутливість до станів, переживань, думок інших людей (соціальна сенситивність), сформувалися навички рефлексії щодо формування професійної культури, а також виробилася адекватна самооцінка.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Отже, виходимо з тих міркувань, що для вдосконалення професійної компетентності майбутніх менеджерів вагому роль слід надавати питанням формування професійної культури. З методичної та практичної сторони тренінгам відводимо провідну роль у формуванні професійної культури здобувачів освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Перспективи подальших наших напрацювань будуть зосереджені на вивченні методичних й практичних питань формування професійної культури на основі використання в освітньому процесі акмеологічного підходу.

Список використаних джерел

1. Ісаєнко С. А. Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мови : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Київ, 2009. 227 с.
2. Миколаєнко Н. "Професійна культура": аналіз наукових досліджень. Науковий вісник. Серія "Педагогіка. Соціальна робота" / Ужгородський нац. ун-т. Ужгород : УНУ, 2014. Вип. 32. С. 120–123.
3. Атрощенко Т., Яцура М. Наукові проєкції феномену "професійна культура". *Молодь і ринок*. № 7–8 (205–206), 2022. С. 72–76.
4. Атрощенко Т. О. Потенціал тренінгових технологій у процесі формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів початкової школи. *Інноваційна педагогіка*. Вип. 30. Т. 1. 2020. С. 9–14.
5. Бондарєва Л. І. Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організації в економічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Київ, 2006. 23 с.
6. Гірник А. М. Тренінг комунікативних умінь : методичні матеріали. *Практична психологія та соціальна робота*. 2001. № 1. С. 21–24.